

Bambu para Habitação Transitória Pós-Desastre: Construção e Avaliação de Protótipo

BECKER, Juliana V.¹; INO, Akemi²; SAVASTANO JR.; Holmer³.

¹ Arquiteta, Doutora (IAU-USP) e Pesquisadora Independente

✉ julianabecker@gmail.com

² Instituto de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo (IAU-USP)

✉ inoakemi@sc.usp.br

³ Laboratório de Construções e Ambiente – Universidade de São Paulo (FZEA-USP)

✉ holmersj@usp.br

Resumo

As mudanças no regime climático global têm ampliado a frequência e a severidade dos desastres, especialmente em países em desenvolvimento marcados por vulnerabilidades socioeconômicas, déficit habitacional e infraestrutura insuficiente. Nessas regiões, cresce a demanda por soluções construtivas rápidas, adaptáveis e ambientalmente responsáveis. Nesse contexto, o bambu destaca-se como fonte renovável disponível, de baixo impacto ambiental e com propriedades adequadas para sistemas construtivos leves e eficientes. Este artigo examina empiricamente o potencial do bambu como material construtivo para habitações transitórias pós-desastre climático, com ênfase no contexto brasileiro. Argumenta-se que a tipologia proposta ocupa um lugar intermediário entre a habitação emergencial e a permanente, tendo como principal diferencial a possibilidade de montagem rápida, vida útil de médio prazo e potencial de adaptação ou conversão futura em moradia permanente, ampliando sua durabilidade e seus benefícios socioambientais. O estudo apresenta o desenvolvimento arquitetônico e a construção de um protótipo de 36 m² em bambu, fundamentado em revisão bibliográfica sobre sistemas construtivos em bambu e tipologias transitórias. O projeto foi elaborado com base nos princípios de modularidade e desmontabilidade (Design for Disassembly – DfD), incorpora soluções bioclimáticas de baixo custo e respeita as especificidades do material bambu. A validação ocorreu por meio de uma atividade prática em formato de curso, com participantes sem conhecimento técnico prévio, permitindo registrar tempos de montagem, sequências operacionais, interfaces entre componentes e ajustes necessários. Os resultados evidenciam a viabilidade do bambu como alternativa construtiva sustentável, replicável e alinhada à bioeconomia circular em contextos de resposta pós-desastre, bem como seu potencial para aplicações habitacionais transitórias de duração intermediária.

Palavras-chave: Bambu, habitação pós-desastre, mudanças climáticas, desmontabilidade, arquitetura bioclimática.

1. Nota dos Autores

Este artigo integra pesquisa mais ampla desenvolvida no âmbito do doutorado da primeira autora (Becker, 2024). Uma versão preliminar de parte dos resultados, especialmente relacionados à concepção inicial do sistema e à construção do protótipo, foi apresentada anteriormente em Becker et al. (2023), no XII Encontro Latino-Americano e Europeu sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis (EUROELECS). A presente versão corresponde a um manuscrito reestruturado e ampliado, com reformulação textual e aprofundamento analítico da metodologia, do processo construtivo, dos ajustes identificados em obra e das implicações do sistema para sua replicabilidade em contextos pós-desastre.

2. Introdução

A intensificação dos desastres climáticos, confirmada por relatórios recentes do IPCC (2023) e da UNDRR (2022), tem ampliado deslocamentos forçados e evidenciado a vulnerabilidade de comunidades expostas a eventos extremos, sobretudo em países em desenvolvimento marcados por déficit habitacional, infraestrutura insuficiente e desigualdades socioeconômicas. No Brasil, enchentes, deslizamentos e secas recorrentes revelam a urgência de soluções habitacionais que não apenas respondam às necessidades imediatas de abrigo, mas também contribuam para processos de recuperação social e econômica de médio e longo prazo. Esse desafio torna-se ainda mais complexo quando se considera que a construção civil permanece entre os principais vetores da crise ambiental, sendo responsável por parcela expressiva das emissões globais de gases de efeito estufa e do consumo energético mundial (GABC, 2023; UNEP, 2020). Em contextos pós-desastre, soluções baseadas em materiais convencionais frequentemente reproduzem uma lógica linear de produção, uso e descarte, marcada por elevado impacto ambiental, e reforçam a cultura construtiva dominante que, ao depender de materiais de alto impacto, contribui para as mudanças climáticas e, indiretamente, para a intensificação dos desastres ambientais.

Nesse cenário, a habitação transitória destaca-se como uma alternativa intermediária entre o abrigo emergencial e a moradia permanente. Diferentemente das soluções estritamente emergenciais, voltadas ao atendimento imediato e de curta duração, as habitações transitórias podem acompanhar distintas etapas do pós-desastre, oferecendo maior durabilidade, possibilidade de adaptação e potencial de integração a processos posteriores de consolidação habitacional (Johnson, 2007; Quintana, 2017). Sua eficácia, contudo, depende do equilíbrio entre fatores técnicos, sociais, climáticos e culturais, o que exige soluções compatíveis com as especificidades locais, com a disponibilidade de materiais e com as capacidades construtivas existentes. Nesse contexto, a escolha do material construtivo torna-se estratégica. O bambu apresenta características particularmente promissoras para esse tipo de aplicação em razão de seu rápido crescimento, caráter renovável, baixo impacto ambiental e elevada relação resistência-peso. Sua estrutura fibrosa e leve favorece sistemas construtivos modulares e de rápida execução,

embora sua natureza anisotrópica e a complexidade das conexões exijam respostas projetuais e construtivas adequadas às especificidades do material (Janssen, 1988; Ghavami, 2003; Kaminsky et al., 2016). Além disso, sua disponibilidade em regiões tropicais e subtropicais amplia seu potencial como recurso local para soluções habitacionais leves, adaptáveis e potencialmente desmontáveis.

Sob a perspectiva da bioeconomia circular, o uso do bambu em habitações pós-desastre permite articular recursos biológicos renováveis, redução de impactos ambientais, reaproveitamento de componentes e fortalecimento de cadeias produtivas locais. Em vez de reproduzir o modelo descartável que marca parte das respostas emergenciais, essa abordagem propõe unidades concebidas para possibilitar evolução, desmontagem, adaptação e eventual conversão em habitação permanente, ampliando sua durabilidade e seus benefícios socioambientais. Tal perspectiva aproxima-se dos princípios do Design for Disassembly (DfD), ao favorecer sistemas construtivos reversíveis, modulares e compatíveis com processos participativos de produção e montagem.

Inserido nesse debate, este trabalho tem como objetivo apresentar e avaliar uma proposta de habitação transitória em bambu para contextos pós-desastre, explorando o potencial desse material renovável em sistemas construtivos leves, de rápida execução e com potencial de baixo custo. De forma específica, busca-se analisar a viabilidade do bambu como material construtivo para habitações transitórias, desenvolver e testar um sistema modular de fácil montagem, aplicar princípios de design circular e desmontabilidade que possibilitem adaptação, conversão e reaproveitamento dos componentes, e investigar o potencial do sistema para processos construtivos participativos e para o fortalecimento da cadeia produtiva do bambu.

3. Metodologia

A pesquisa adotou abordagem qualitativa e exploratória, articulando investigação teórica e experimentação prática. A etapa teórica envolveu revisão bibliográfica sobre mudanças climáticas, habitação pós-desastre, impacto ambiental da construção civil, uso do bambu como material construtivo, sistemas prefabricados, modularidade e desmontabilidade, com ênfase no Design for Disassembly (DfD). Também foram considerados aspectos relacionados ao estágio atual da cadeia produtiva do bambu no Brasil, com o objetivo de identificar condicionantes técnicas e produtivas para sua aplicação em soluções habitacionais. A etapa prática consistiu na pesquisa projetual e construtiva de uma habitação transitória em bambu, seguida da construção, em escala real, de um protótipo habitacional e da avaliação de seu processo de montagem, de modo a permitir não apenas a apresentação da proposta, mas também a análise crítica dos ajustes identificados em obra, da construtibilidade do sistema e de suas implicações para a replicabilidade da solução.

3.1. Concepção do projeto arquitetônico e do sistema construtivo

A etapa projetual compreendeu o desenvolvimento de uma proposta arquitetônica bioclimática voltada ao contexto pós-desastre, concebida para responder às especificidades do material bambu, às condições socioeconômicas brasileiras e ao estágio atual de sua cadeia produtiva. O protótipo foi dimensionado a partir de princípios de coordenação modular, resultando em uma área interna de 36 m² e aproximadamente 18 m² de área externa. O sistema construtivo foi concebido com base em painéis modulares estruturais, nos quais colmos de bambu atuam como montantes verticais responsáveis pelo recebimento das cargas da cobertura, enquanto as *esterillas* exercem função de fechamento, travamento e contraventamento do conjunto.

O dimensionamento estrutural foi realizado com base na ABNT NBR 16828-1:2020, referente a projeto para estruturas de bambu. A solução de fundação inicialmente prevista consistia em sapatas isoladas elevadas, concebidas para favorecer a implantação em solos frágeis ou sujeitos a inundação, além de possibilitar desmontagem e reaproveitamento da estrutura. O desenvolvimento do projeto considerou como critérios principais a modularidade, a facilidade construtiva, a prefabricação, a desmontabilidade e o conforto ambiental. Esses critérios orientaram a adoção de conexões secas e parafusadas, a possibilidade de produção dos painéis em canteiro ou previamente em outro local, e a incorporação de estratégias passivas de ventilação, iluminação natural, sombreamento e proteção do bambu por desenho.

Além disso, o sistema foi concebido para permitir manutenção, substituição de componentes e futura adaptação da unidade, incluindo a passagem de instalações elétricas e hidráulicas no interior dos painéis. A escolha dessa lógica construtiva buscou investigar não apenas a viabilidade material do bambu, mas também a possibilidade de evolução da unidade ao longo do tempo, em consonância com os princípios de desmontabilidade e reaproveitamento.

3.2. Construção do protótipo e procedimentos de avaliação

A validação empírica do sistema ocorreu por meio da construção do protótipo em formato de curso prático realizado no campus da USP de Pirassununga, com participação de 15 pessoas de diferentes formações e nacionalidades. A atividade compreendeu uma fase prévia de fundação e uma etapa principal de montagem com duração de cinco dias, envolvendo preparação de matéria-prima, fabricação e instalação dos painéis e execução da cobertura. Foram empregados colmos de diferentes espécies de bambu para estrutura e fechamentos, além de conexões parafusadas, madeira para esquadrias, laje radier em concreto armado e cobertura em telhas de material reciclado.

A avaliação concentrou-se na observação do processo construtivo, com registro das sequências operacionais, tempos de montagem, interfaces entre componentes, dificuldades de execução, adaptações realizadas em obra e participação de pessoas sem conhecimento técnico prévio. A análise dos resultados baseou-se, portanto, na confrontação entre o sistema originalmente

projetado e sua aplicação em escala real, permitindo identificar potencialidades, limitações e ajustes necessários para sua replicação em contextos pós-desastre.

4. Resultados e discussão

4.1. Configuração arquitetônica e desempenho ambiental do sistema

A etapa projetual resultou em uma unidade habitacional modular em bambu, concebida para articular leveza estrutural, racionalidade construtiva e possibilidade de adaptação ao longo do tempo. A Figura 1 apresenta os módulos de painéis inicialmente definidos para compor o sistema, evidenciando o padrão dimensional adotado e a lógica de coordenação entre os elementos. Já a Figura 2 apresenta a planta baixa e as elevações principais do protótipo, permitindo visualizar a organização espacial da unidade, a implantação do sistema de painéis e a configuração volumétrica da cobertura. Como resultado dessa etapa, obteve-se uma unidade com 36 m² de área interna e área externa complementar, organizada de modo a integrar os ambientes essenciais da habitação e, ao mesmo tempo, favorecer flexibilidade de uso e futuras adaptações.

Figura 1. Painéis Padrão protótipo.

Figura 2. Planta Baixa, Elevações A e B do projeto.

A configuração arquitetônica proposta buscou conciliar desempenho ambiental e construtibilidade. A Figura 3 sintetiza as estratégias passivas incorporadas ao projeto, como ventilação cruzada, efeito chaminé, entrada controlada de luz difusa, sombreamento e proteção das superfícies mais expostas. A Figura 4 complementa essa leitura ao evidenciar soluções de proteção do bambu por meio do desenho, como beirais generosos, afastamento do solo e detalhamento voltado à redução da exposição à umidade e ao intemperismo. Em conjunto, essas soluções demonstram que o desempenho da unidade não depende apenas das propriedades do material, mas da forma como o projeto responde às suas especificidades e às exigências de durabilidade ao longo do tempo.

Figura 3. Corte bioclimático perspectivado com estratégias passivas de arquitetura.

Figura 4. Detalhes de projeto para proteção através do desenho para o projeto da habitação em bambu.

4.2. Construção do protótipo e ajustes identificados durante a execução

A experimentação em escala real permitiu confrontar a solução projetada com as condições concretas de montagem e revelou ajustes relevantes para o aprimoramento do sistema. A Figura 5 registra a fase inicial da execução, incluindo a fundação em laje radier e a preparação da ossatura de um painel estrutural. Durante a obra, a substituição das sapatas isoladas originalmente previstas por laje radier mostrou-se mais compatível com as condições do local e com a necessidade de maior rapidez executiva, embora tenha implicado a revisão da estratégia inicial de elevação da habitação em relação ao solo.

Figura 5. Fundação e painel somente com ossatura.

Outro aprendizado importante refere-se à modulação dos painéis. Embora a etapa projetual tenha previsto diferentes larguras, a execução revelou que essa diversidade aumentava a complexidade de fabricação in loco e o número de conexões estruturais. Em resposta a isso, adotou-se um módulo único de 3,00 m de largura, com alturas variáveis, de modo a racionalizar a produção, reduzir interfaces e tornar o processo mais compatível com a lógica de montagem requerida em contextos pós-desastre. A Figura 6 ilustra essa reconfiguração ao apresentar a elevação com a ossatura dos painéis já ajustada à solução executada.

Figura 6. Elevação com ossatura dos painéis.

4.3. Produção dos componentes, construtibilidade e potencial participativo

A etapa prática revelou, ainda, aspectos relevantes da cadeia operativa do sistema construtivo. A Figura 7 documenta a produção das esterillas de bambu no âmbito do curso prático, evidenciando o caráter parcialmente artesanal da preparação dos fechamentos e seu potencial didático. O processo envolveu corte, abertura longitudinal dos colmos, remoção dos nós internos e adequação dimensional das peças aos painéis do protótipo. Ao mesmo tempo, a necessidade de adquirir parte das esterillas junto a produtor local demonstrou que a replicabilidade da solução depende diretamente do grau de maturidade da cadeia produtiva disponível e da capacidade local de fornecimento dos componentes.

Figura 7. Esterillas sendo confeccionadas

A montagem dos painéis permitiu comparar duas estratégias executivas: a instalação dos painéis com as esterillas previamente fixadas e a instalação inicial apenas da ossatura estrutural, deixando o fechamento para momento posterior. A comparação mostrou que os painéis completos se tornavam excessivamente pesados e mais difíceis de transportar e posicionar, enquanto a montagem da ossatura seguida da fixação posterior das esterillas se mostrou mais segura, leve e operacionalmente eficiente. A Figura 8 registra esse processo comparativo no canteiro. Esse resultado indica que a construtibilidade do sistema depende não apenas da solução formal adotada, mas também do sequenciamento executivo e da compatibilização entre desenho, peso dos componentes e capacidade de montagem em obra.

Figura 8. Exemplo de painéis sendo instalados, parte com esterilla e parte sem.

A atividade prática também indicou potencial para processos construtivos participativos. A diversidade de formações e experiências entre os participantes, somada à presença de pessoas sem contato prévio com o bambu, permitiu observar que o material pode ser assimilado com relativa facilidade em atividades de montagem orientada. Ainda que o processo tenha exigido supervisão técnica e ajustes em obra, a experimentação sugeriu que a lógica modular e a utilização de conexões secas favorecem a transferência de conhecimento e a participação de usuários não especialistas.

4.4. Resultado construído, adaptabilidade e transitoriedade do sistema

As vistas externas e internas do protótipo construído, apresentadas na Figura 9, permitem observar o resultado material do sistema após a montagem, destacando a aplicação das esterillas nos fechamentos, a espacialidade interna obtida e a expressão construtiva do bambu como material predominante da unidade. As imagens evidenciam que o sistema resultante ultrapassa a lógica do abrigo emergencial de curtíssima duração, apresentando qualidades espaciais e construtivas compatíveis com permanência de médio prazo e com possibilidades de desenvolvimento futuro previstas em projeto.

Figura 9. Fotos do protótipo finalizado

Um dos principais achados da pesquisa foi a identificação de atributos projetuais e construtivos que indicam potencial de adaptabilidade do sistema proposto. Além da materialidade final, o protótipo evidencia atributos como facilidade de manutenção, possibilidade de substituição de componentes, incorporação de instalações e compatibilidade com futuras camadas ou complementações construtivas. Entretanto, tais possibilidades não puderam ser empiricamente validadas nesta etapa da pesquisa, uma vez que o estudo se concentrou na concepção, construção e avaliação inicial do protótipo, sem avançar para etapas de desmontagem, remontagem ou conversão efetiva da unidade em habitação permanente.

Nesse sentido, os resultados não permitem afirmar a adaptação já comprovada do sistema para uso permanente, mas indicam que sua lógica modular, desmontável e passível de incrementos sucessivos oferece condições favoráveis para essa evolução em etapas futuras de investigação. Do ponto de vista projetual, essa possível consolidação poderia ocorrer por meio de estratégias progressivas, como a manutenção e substituição pontual das esterillas aparentes, a aplicação posterior de revestimentos sobre os fechamentos — com destaque para argamassas de terra ou, alternativamente, cimentícias — e a ampliação modular da edificação conforme as necessidades dos usuários.

Tais possibilidades decorrem diretamente da lógica construtiva adotada, baseada em painéis modulares, conexões secas e organização compatível com incrementos sucessivos. Ainda assim, cenários como o reaproveitamento comunitário dos módulos, a consolidação da unidade com diferentes revestimentos ou sua efetiva conversão em habitação permanente devem ser compreendidos, neste artigo, como desdobramentos potenciais previstos em projeto, e não como resultados experimentalmente verificados.

Assim, a principal contribuição desta etapa consiste em demonstrar que o protótipo construído reúne características compatíveis com uma habitação transitória de durabilidade mediana, com potencial de adaptação futura e sem reproduzir a lógica do abrigo descartável de curta duração.

4.5. Influência da cadeia produtiva sobre a replicabilidade do sistema

A construção do protótipo evidenciou que o desempenho do sistema está diretamente relacionado ao grau de maturidade da cadeia produtiva do bambu disponível no contexto de implantação. A confecção das esterillas, por exemplo, foi parcialmente realizada no curso com finalidade didática, mas parte do material precisou ser adquirida de produtor local em razão do tempo limitado de execução e da inexperiência inicial dos participantes. Esse dado demonstra que a replicabilidade do sistema depende não apenas da qualidade do projeto, mas também da existência de fornecedores qualificados, mão de obra capacitada e capacidade local de processamento do material.

A necessidade de simplificação da modulação e de revisão do sequenciamento construtivo reforça que o desenho do sistema deve ser calibrado segundo o contexto produtivo em que será implantado. Em cenários com cadeia mais artesanal ou incipiente, soluções excessivamente fragmentadas ou complexas tendem a comprometer a eficiência da obra. Já em contextos mais maduros, com melhor qualidade no fornecimento dos materiais e maior disponibilidade de componentes prefabricados, torna-se possível alcançar maior precisão dimensional e maior rapidez de montagem. Assim, a pesquisa indica que a adoção do bambu em habitações transitórias não depende apenas de sua adequação material, mas da articulação entre projeto, processo construtivo e capacidade produtiva local.

5. Considerações Finais

A análise do protótipo em bambu desenvolvido na USP Pirassununga evidencia o potencial do material como base para sistemas habitacionais transitórios em contextos pós-desastre. Mais do que propor uma solução técnica, a pesquisa permitiu examinar, em escala real, a articulação entre projeto arquitetônico, processo construtivo e condicionantes produtivas, evidenciando tanto potencialidades quanto limites da proposta. Os resultados demonstraram que o sistema apresenta viabilidade construtiva, leveza, racionalidade modular e compatibilidade com estratégias passivas

de conforto ambiental, configurando uma alternativa promissora para respostas habitacionais de duração intermediária.

A experiência prática de construção também revelou o potencial do bambu como material acessível e de fácil manuseio. A diversidade de conhecimentos dos participantes — com diferentes formações, experiências profissionais e nacionalidades — enriqueceu significativamente o processo de aprendizagem e experimentação. Observou-se que mesmo participantes sem experiência prévia com o material demonstraram facilidade em trabalhar com o bambu, evidenciando sua adequação para processos construtivos participativos e para estratégias de capacitação comunitária em contextos pós-desastre.

Sob a perspectiva da bioeconomia circular, o protótipo demonstra que materiais renováveis de rápido crescimento, como o bambu, podem integrar cadeias produtivas locais, reduzindo impactos ambientais e gerando oportunidades de renda. A pesquisa também evidenciou que a lógica modular do sistema, associada ao uso de conexões secas e à possibilidade de substituição de componentes, favorece manutenção, ajustes e futuros desdobramentos construtivos. Entretanto, não foi possível validar empiricamente, nesta etapa, a desmontagem, a remontagem ou a conversão efetiva da unidade em habitação permanente, de modo que tais possibilidades devem ser compreendidas como potencialidades projetuais ainda a serem verificadas em fases posteriores da investigação.

Entretanto, a adoção mais ampla dessas soluções ainda enfrenta barreiras normativas, institucionais e culturais. A consolidação de sistemas construtivos em bambu depende do fortalecimento de cadeias produtivas locais, do amadurecimento técnico dos componentes e processos, da ampliação da capacitação da mão de obra e de maior articulação entre pesquisa acadêmica, setor produtivo e políticas habitacionais.

Conclui-se, portanto, que a articulação entre transitoriedade habitacional, bioeconomia circular e design desmontável representa um caminho promissor para enfrentar os desafios habitacionais em cenários de crise climática, oferecendo uma alternativa sustentável, adaptável e socialmente inclusiva para processos de reconstrução pós-desastre. No escopo deste estudo, a principal contribuição consistiu em demonstrar, por meio da construção e avaliação inicial do protótipo, que o bambu pode sustentar uma solução habitacional transitória de durabilidade mediana, com potencial de evolução futura, sem reproduzir a lógica do abrigo descartável de curta duração.

6. Agradecimentos

Os autores agradecem ao projeto internacional ADRELO: *Advancing Resilience in Low Income Housing Using Climate-Change Science and Big Data Analytics*, voltado à **promoção** da resiliência de comunidades de baixa renda em áreas propensas a desastres, no âmbito do qual esta pesquisa foi desenvolvida. No Brasil, o estudo contou com a participação de equipe vinculada à USP e à UNESP, com atuação na frente de materiais e construções.

7. Referências

- ABNT. NBR 16828-1: Estruturas de bambu – Parte 1: Projeto. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.
- BECKER, J. Bambu como solução construtiva: da habitação pós-desastre à regeneração socioambiental. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, 2024.
- BECKER, J. V.; INO, A.; SAVASTANO JR., H.; SANTOS, S. F. Habitação transitória bioclimática de bambu: aprendizados através da construção de um protótipo. In: XII ENCONTRO LATINO-AMERICANO E EUROPEU SOBRE EDIFICAÇÕES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS (EUROELECS), 2023, [s. l.]. Anais [...], 2023.
- GABC. Global Status Report for Buildings and Construction 2023. Nairobi: GlobalABC/UNEP, 2023.
- GHAVAMI, K.; RODRIGUES, C. S.; PACIORNIK, S. Bamboo: functionally graded composite material. *Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing)*, v. 4, n. 1, p. 1-10, 2003.
- IPCC. Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, **2023**.
- JANSSEN, J. J. A. *Building with Bamboo: A Handbook*. London: Intermediate Technology Publications, 1988.
- JOHNSON, C. Strategic Planning for Post-Disaster Temporary Housing. *Disasters*, v. 31, n. 4, p. 435-458, 2007.
- KAMINSKI, S.; LAWRENCE, A.; TRUJILLO, D. Structural use of bamboo: Part 1: Introduction to bamboo. *The structural engineer*, [s. l.], v. 94, p. 40-43, 2016.
- QUINTANA, A. *Transitional Shelter: Understanding Shelter from Emergency to Permanence*. Cambridge: University of Cambridge, 2017.
- UNDRR. Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2022.
- UNEP. 2020 Global Status Report for Buildings and Construction. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2020.